

ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA: a obra de Acácio Gil Borsoi em Teresina

Amanda Alves Pereira

UFPI. Aluna de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
amanda.a.14@hotmail.com

Kezianne Hellen Oliveira Alves

UFPI. Aluna de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
kezianne111@gmail.com

Plínio Eduardo Pinheiro Santiago

UFPI. Aluno de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
plinio.eduardo23@gmail.com

Rômulo Marques Carvalho

UFPI. Aluno de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
mr.romulomarques@gmail.com

Profª Drª Ana Lucia R. C. da Silveira

UFPI. Professora do DCCA.

C_silveira@uol.com.br

Resumo: Este artigo possui como objetos de análise, os edifícios sedes do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, ambos situados no bairro Cabral, na região central de Teresina, PI, projetados pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi. O escopo deste artigo delimita-se no estudo das soluções projetuais empregadas pelo autor, afim de promover maior eficiência dos edifícios, no que tange ao conforto ambiental, mediante as condições climáticas da região. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, concebido no início da década de 1970, é caracterizado por grandes placas em concreto aparente, atuando como brises verticais, que partem do solo até a cobertura da edificação, inclinadas de tal forma que diminuem a incidência de raios solares ao interior do prédio, ao mesmo tempo que permitem a ventilação natural. Ao passo que, as lajes dos pavimentos, estendem-se ao encontro destes elementos verticais, comportando-se como brises horizontais, sobre os quais generosos terraços foram criados. Já a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, projeto datado de meados da década de 1980, tem como principal característica, sua cobertura, composta por abóbadas em cerâmica armada, que se projeta fora dos limites físicos do edifício, comportando-se como longos beirais. Diversas e eficientes foram as soluções empregadas por Borsoi nestes dois exemplares de arquitetura bioclimática e pretende-se aqui identificá-las e qualificá-las. Para tanto, como procedimento metodológico, adotou-se o estudo do comportamento dos edifícios em relação à orientação solar, orientação aos ventos predominantes. Além disso, verificou-se a inércia térmica dos materiais das fachadas e da cobertura, com a finalidade de se averiguar a eficiência destes. A iluminação, natural e artificial, também foi aferida. Borsoi tornou-se um expoente da arquitetura bioclimática desenvolvida no Brasil, no entanto, são escassos estudos técnicos desenvolvidos sobre a mesma.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Edifícios Institucionais, Acácio Gil Borsoi.

Abstract

This article has as analysis objects, buildings headquarters of the Court of Justice and the State of Piauí Legislative Assembly, both located in the Cabral neighborhood in Teresina, Central Region, PI, designed by architect Acácio Gil Borsoi. The scope of this article delimits in the study of projective solutions employed by its author in order to improve efficiency of buildings, in respect to environmental comfort, as through the region climate conditions. The Court of Justice of the State of Piauí, designed in early decade 1970, is characterized by large plates in exposed concrete, acting as vertical louvers, departing from the ground to the roof of the building, inclined in such a way that lower the incidence of sunlight to the interior of the building while allowing natural ventilation. While, the slabs of floors, extend to meet these vertical elements, behaving like horizontal louvers, on which generous terraces were created. Already the Legislative Assembly of the State of Piauí, dated project mid-1980s, has a main feature its coverage, consisting by arched ceramics vaults, which projects out of the physical limits of the building, behaving as long overhangs. Diverse and efficient solutions were employed by Borsoi in these two examples of bioclimatic architecture, and it is intended here to identify and qualify them. Therefore, as a methodological procedure, adopted the study of the behavior of buildings in relation to its solar orientation, of the predominance of orientation of winds. Furthermore, it verified the thermal inertia of the facades and roof materials, in order to ascertain his efficiency. The lighting, natural and artificial, was also measured. Borsoi became an exponent of bioclimatic architecture developed in Brazil, however, there are few technical studies on it.

Keywords: *Modern Architecture, Institucional Buildings, Acácio Gil Borsoi.*

INTRODUÇÃO

A arquitetura Moderna tem como uma de suas características a funcionalidade, diante disso a arquitetura moderna no Brasil mostra desde seu início acentuada preocupação com a adequação da obra ao clima local, tendo em vista o combate insolação, luminosidade excessiva e beneficiando a ventilação natural. Os edifícios modernos são exemplos de conservação de energia nas edificações e de redução do uso de climatização artificial.

Os princípios bioclimáticos e de adequação ao clima do local foram um distintivo para o desenvolvimento arquitetônico moderno no país, sem dizer dos principais aspectos do estilo internacional, como a estrutura independente, os pilotis, os volumes puros, a planta livre e os grandes panos de vidro. Os arquitetos brasileiros incorporaram a essa arquitetura outros elementos, como os brises, cobogós, marquises, varandas, venezianas e treliças de madeira, tudo isso buscando a correta adequação ao clima de casa região do Brasil.

O trabalho aqui exposto tem como objetivo analisar a adequação bioclimática de dois edifícios institucionais modernos, localizados em Teresina, Piauí, projetados pelo arquiteto Acácio Gil Borsói, o Tribunal de Justiça do Piauí e a Assembleia Legislativa do Estado, construídos nas décadas de 70 e 80. Os dois hoje em dia ainda abrigam as atividades para as quais foram projetados, apesar de serem pouco conservados. Os edifícios utilizam a forma de expressão da arquitetura denominada de brutalista, que se caracteriza pelo uso do concreto armado aparente e volumetria trabalhada.

A começar do estudo dos projetos originais e visitas aos edifícios, foram realizadas análises da iluminação natural, da proteção dos brises e dos elementos vazados empregados. Inicialmente foi feita a caracterização do clima de Teresina pelo Analysis Bio e analisadas as estratégias de projeto recomendadas pelo ZBBR para a região. Após foi feito o estudo da ventilação natural, observando-se a possibilidade de ventilação cruzada nos ambientes internos, bem como o estudo sobre a forma e orientação

dos prédios, e o uso dos materiais e cores das fachadas, foram também examinados nestes edifícios.

MOVIMENTO MODERNO NO BRASIL E EM TERESINA

A história da arquitetura Moderna no Brasil é marcada pela construção de edifícios numa rapidez inacreditável. Em pouco tempo ela cria raízes em São Paulo e Rio de Janeiro e consegue sua maturidade. O arquiteto Lucio Costa analisa que o período de 1930 a 1940 marca o início da transformação e início do modernismo no Brasil, “a arquitetura jamais passou, noutro igual espaço de tempo, por tamanha transformação”. (MINDLIN, 1999; FICHER, ACAYABA, 1982).

O ponto de partida do movimento da Arquitetura Moderna no Brasil foi basicamente influenciado por ideias lançadas de Le Corbusier, de bom senso, equilíbrio e de constante mudança e se adaptaram às condições sempre novas de um país ainda em fase de formação. No Brasil, a produção revelou-se uma grande novidade e similar às produções na Europa e América do Norte, ligadas à mesma tradição de Le Corbusier.

De acordo com Mindlin (1999), dois fatores contribuíram para a formação da arquitetura moderna no Brasil: as pesquisas sobre o problema de insolação e o uso de concreto armado, que ocasionou em uma estrutura mais leve, elegante e mais econômica. Assim resultou em edifícios apoiados em pilotis com estrutura livre e emprego de grandes superfícies de vidros, em sua grande maioria protegidas por brise-soleil, influência marcante de Le Corbusier.

Le Corbusier veio ao Brasil e sua visita foi muito importante para o desenvolvimento da Arquitetura Moderna no país. No Rio de Janeiro ele foi convidado para participar do projeto do Ministério da Educação e Saúde, que foi um dos principais prédios da Arquitetura Moderna no Brasil.

Na cidade de Teresina a arquitetura moderna teve seu início a partir da década de 1960, com a vinda dos arquitetos recém-formados pela FNA/RJ, Antônio Luiz e Miguel Caddah, os quais desenvolveram de uma forma contínua intervenções modernas na paisagem urbana da cidade, como a sede do Ministério da Fazenda, o Palácio do Comércio, o Instituto de Educação, a casa do estudante, a sede da CEPISA, diversas sucursais do BEP e outros por Antônio Luiz, e a Igreja da Santíssima Trindade, junto projetos na área da arquitetura escolar, por Caddah. Outra importante figura desse estilo arquitetônico na cidade, que também se graduou na escola carioca de arquitetura foi Anísio Medeiros que, mesmo sem morar em Teresina, deixou símbolos da arquitetura moderna na cidade, como a casa Zenon Rocha, a casa David Coortalazzi e a sede do late Club. Outras obras importantes da arquitetura moderna de Teresina são as obras do arquiteto Acácio Gil Bosoi, entre as quais estão o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa.

TERESINA

Teresina a capital do estado do Piauí, a única capital do nordeste do Brasil que não está situada no litoral, localizada na região central do estado. Sua sede geográfica possui coordenadas geográficas 05°05” de latitude Sul e 42°48” de longitude Oeste, tem altitude média de 74,4 m acima do nível médio do mar.

A cidade é banhada por dois rios, o Rio Parnaíba e o Rio Poty, os quais fazem parte do cenário natural da cidade, que possui seu relevo predominantemente plano. É, também, a primeira capital planejada do país, mantendo sua morfologia urbana original do século XIX praticamente inalterada até hoje. Teresina é um polo de comércio e de serviços da região Meio-Norte do Brasil, além de respeitado centro educacional e de saúde. Vêm, ainda, despontando na área de turismo de eventos e negócios (Silva 2009).

CLIMA DE TERESINA E AS ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA A REGIÃO

Possui clima tropical subúmido, segundo a classificação de Köppen-Geiger, tendo duas épocas do ano bem distintas, o período de secas e o de chuvas. Esse acontece entre os meses de Janeiro a Maio e aquele entre os meses de Setembro a Dezembro. No período intermediário, o clima começa a ficar seco e as noites mais frias. Apresenta amplitude anual de temperatura grande, onde o mês de outubro é o mais quente, com temperatura máxima chegando a cerca de 37°C. Tem precipitação pluviométrica média anual de 1.400 mm. Segundo Castelo Branco (2002), devido à proximidade de Teresina à linha do equador os raios solares atingem a cidade num ângulo muito próximo a 90°, assim contribuindo para elevada intensidade da radiação solar, durante todo o ano. Sua pequena latitude também influencia no regime dos ventos, à cidade de Teresina situa-se em uma região de calmaria e de brisas leves, necessitando de áreas sombreadas para a redução da radiação solar direta e melhoria do conforto de seus habitantes.

Para analisar as variáveis de temperatura da cidade e as possíveis estratégias de projeto foram utilizados dois métodos de estudos, o primeiro deles foi a análise da carta bioclimática através do programa Analysis Bio, e o segundo o mapa de zoneamento bioclimático analisado com o programa ZBBR, ambos fornecidos pelo laboratório de eficiência energética em edificações (LabEEE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

A Figura 1 apresenta a carta bioclimática de Teresina, onde se pode observar que as condições de temperatura e umidade encontram-se em diferentes zonas: Conforto, não precisando de medidas para melhorar as condições climáticas; Ventilação; Alta Inércia Térmica; Resfriamento Evaporativo e Ar Condicionado. Para os períodos mais chuvosos e frios (Janeiro a Maio), a carta fornece estratégias de projeto especialmente voltada para a zona 2 (ventilação). Logo, as medidas objetivam prevenir o ganho excessivo de calor do ambiente externo o resfriamento natural por meio da ação seletiva dos ventos.

Figura 1 – Carta bioclimática da cidade de Teresina. Fonte: Analysis Bio

De acordo com o zoneamento bioclimático (Figura 2) a cidade encontra-se na zona Z7. As paredes e cobertura devem possuir inércia suficiente para impedir o ganho de calor do ambiente recomendando-se que o atraso seja maior que 6,5 horas para as coberturas. As aberturas devem ser de 10 a 15% do tamanho do piso.

No período do verão são recomendadas as estratégias bioclimáticas como a refrigeração evaporativa, a ventilação seletiva, a refrigeração artificial, o uso de paredes exter-

nas pesadas para retardar a troca de calor do ambiente externo (mais quente) com o interno (mais frio) e sombreamento das aberturas.

O ARQUITETO: ACÁCIO GIL BORSOI

Nascido em 1924, no Rio de Janeiro, Acacio Gil Borsoi é um dos renomados arquitetos do movimento moderno. Formado em 1949 pela Faculdade Nacional de Arquitetura, aonde mais tarde viria a se tornar professor por um bom período de tempo.

Projetou desde residências, passando por edifícios, até prédios institucionais, colocando em todos sua preocupação com o acabamento e com a boa execução da obra, além do modernismo com formas arrojadas e belas, proporcionando a valorização do prédio. Em 2005 recebeu o Colar de Ouro do Instituto de Arquitetos do Brasil durante a Bienal Internacional de Arquitetura, em São Paulo.

A obra de Acácio não se limitou apenas a Recife, onde fez inúmeros projetos. Espalhou-se por todo o Brasil, e especialmente em Teresina. A reforma do Luxor Hotel, as restaurações no Teatro 4 de Setembro e do palácio de Karnak, o projeto do conjunto habitacional Mocambinho, a restauração da antiga Escola Normal e principalmente os trabalhos com o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, são alguns dos grandes trabalhos do arquiteto.

Uma de suas principais premissas sempre foi procurar adequar o projeto à disponibilidade de materiais locais, aliado a uma preocupação climática constatada nos edifícios de Teresina (AFONSO, 2002). A Assembleia Legislativa conta com o uso de abóbodas e fachada recuada assim como o Tribunal de Justiça, que utiliza brises para proteção solar, demonstrando uma importância relevante com o conforto térmico, além de deixar materiais aparentes, que remete a arquitetura brutalista utilizada por ele nas obras Teresinenses.

AS OBRAS ANALISADAS

- **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ**

O edifício do Tribunal de Justiça do Piauí, localizado Pça Des. Edgard Nogueira s/n, Centro Cívico, no centro de Teresina, onde ficam situados os prédios legislativos importantes como o Tribunal Regional Eleitoral, o Fórum Civil e a Assembleia Legislativa. Foi projetado no ano de 1972 e teve a sua inauguração em março de 1975. Apresenta-se como um objeto solto na paisagem uma obra que trás o sentido de monumentalidade (AFONSO E VERISSIMO, 2015).

Figura 3 – Vista aérea do Tribunal de Justiça do Piauí. Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina, 2013.

Os materiais utilizados na construção foram todos locais, de fácil obtenção, como o concreto, a pedra, o tijolo e a madeira. Toda a estrutura do edifício foi feita em loco, como os pilares, vigas, lajes e as grandes lâminas verticais e ressaltam as características das formas confeccionadas no canteiro de obras.

Figura 4 – Maquete digital do Tribunal de Justiça do Piauí. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.

A planta é livre, quadrada e bastante limpa, marcada pela disposição regular dos delgados pilares internos com modulação de 6 e 6 metros e blocos ligados pela escada. O último andar possui um auditório enquanto os outros são utilizados para desenvolver as funções do tribunal. A integração dos 4 pavimentos se dá através de uma escada helicoidal de ferro. Por conta das necessidades de acessibilidade foi instalado um elevador no centro desta circulação vertical. (AFONSO E NEGREIROS, 2010).

Figura 5 – Planta baixa do 2º pavimento. Fonte: Adaptado de Negreiros (2010).

A circulação das galerias laterais é criada pela disposição informal das lâminas verticais, que trazem transparência, ventilação, sombras variadas e é uma das principais marca do projeto. Esses imensos brises verticais trazem a possibilidade da criação de um pórtico vazado, o acesso, a própria circulação do prédio é um local de encontro.

A forma arquitetônica possui bastante influencia no Conforto Ambiental em uma edificação e na eficiência energética e interfere diretamente sobre os fluxos de ar internos e externos, também na quantidade de luz e calor solar recebido pelo edifício (LAMBERT, DUTRA E PEREIRA, 2014, Versão Digital). A cobertura da estrutura é delgada, dando a sensação de que estar solta, e com uma grande varanda de cerca de sete metros que circunda o prédio. (AFONSO E NEGREIROS, 2010).

- **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ**

Esta edificação situa-se na margem esquerda do Rio Poty, entre a zona leste e o centro da cidade de Teresina, na Avenida Castelo Branco, 815, bairro Cristo Rei.

Figura 6 – Vista aérea da Assembleia Legislativa do Piauí. Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina, 2013. A construtora responsável para a construção foi a Construtora Lourival Parente, que convidou o arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi, responsável por difundir, a partir de Recife, a arquitetura moderna no nordeste, para a realização do projeto.

Figura 7 – Maquete digital da Assembleia Legislativa do Piauí. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.

Existem 2 volumes distintos. O primeiro é o plenarinho que possui uma base de 25x25m e constitui-se como um anexo da parte mais antiga.

“O segundo volume é um prisma mais horizontal, possui uma base retangular de 46.80m x 92.70m, altura de 12.00 m na fachada nordeste e 7.70m na fachada sudoeste. É marcado pela repetição dos pilares em todo seu contorno, espaçados a 3,5m de eixo a eixo, estão criam ritmo, relevo, escala e sustentação a coberta de tijolos. A estrutura de abóbada é autoportante, ênfases da composição de Acácio Gil Borsoi, foi calculada pelo engenheiro Ariel Valmaggia e realizada em tijolos armados e protendidos, vence um vão de 40 metros e a largura de cada arco corresponde ao distanciamento dos pilares.” NEGREIROS(2012).

Figura 8 – Planta Pavimento Térreo Assembleia Legislativa. Fonte: Inventário de bens Culturais de Teresina (2015).

ANÁLISE BIOCLIMÁTICA

Para a análise do partido bioclimático dessas obras, foi-se estabelecida uma avaliação em cinco critérios, de acordo com as estratégias recomendadas para a região e Lambert, Dutra e Pereira (2014).

I. Orientação do edifício, bem como a incidência solar nas fachadas e elementos de proteção: Esse é um fator determinante para a implantação de uma obra em Teresina, pois devido ao clima quente, necessita-se de um estudo prévio sobre a orientação do terreno e a posterior orientação da obra construída. Recomenda-se que o edifício seja alongado no eixo leste-oeste para privilegiar as fachadas maiores para direções Norte

e Sul, que não recebem tanta incidência solar direta, para fazer com que haja um maior conforto térmico sem a necessidade de um gasto elevado de energia.

II. Ventilação natural nos ambientes: Em climas quentes e subúmidos, a ventilação natural é recomendada principalmente durante a noite, onde o vento é mais frio e se consegue um melhor resfriamento com ele percorrendo os ambientes. Contudo durante o dia, deve-se haver uma ventilação seletiva, pois apesar do vento diminuir a sensação térmica, ele implica em calor adicional a ser armazenado na estrutura, aumentando a temperatura diurna e a noturna.

III. Iluminação Natural dos Ambientes: Inclui conceitos e elementos como a forma do edifício, cores, orientação, distribuição espacial entre outros. É de fundamental importância, pois através dela obtém-se um menor consumo de energia com iluminação artificial, aliada a grande incidência solar da região, que facilita a iluminação interior pela luz natural devido a grande intensidade de raios solares que chegam à cidade durante o dia. A iluminação natural consegue um contato visual maior com o exterior, por isso deve ser adequada arquitetonicamente a cada caso, pois suas respostas variam de ambiente para ambiente.

IV. Inércia Térmica dos Materiais Utilizados e Sombreamento: Em locais quentes a inércia térmica pode ser utilizada para resfriar o ambiente interior. As aberturas devem ser sombreadas para evitar a incidência direta no ambiente interno. Os materiais devem ter a maior resistência à passagem de calor possível, pois assim durante o dia (temperaturas elevadas) o calor fica retido no material, demorando para ser transmitido ao ambiente interno e quando chegar a noite, onde o ambiente externo fica com temperaturas mais amenas, o calor volta para o exterior não sendo transpassado para o interior.

V. Resfriamento artificial e evaporativo: essa refrigeração se dá por meio do uso de ar condicionado, que em alguns casos, configura-se como uma boa solução climática. Deve-se garantir o isolamento do ambiente, impedindo que o ar exterior entre e optando por aparelhos com maior eficiência energética. O aparelho também não deve ficar exposto ao sol. Já o resfriamento evaporativo é indicado quando, além da temperatura estar elevada, o ambiente possuir um nível de umidade muito baixo, sendo beneficiado pela evaporação da água, que aumentará a umidade e deixará o local mais confortável.

- **TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

O prédio possui sua fachada principal voltada para o norte. Como a circulação se dá em torno do prédio, nas fachadas leste e oeste, devido sua orientação, os raios solares são mais agressivos, fazendo com que haja em certos horários incidência solar direta nos corredores. Contudo, existem áreas onde a incidência é quase rara, deixando os ambientes internos mal iluminados. Cada fachada possui uma varanda com cerca de sete metros de profundidade e brises que em posições diferentes, sendo uma estratégia de proteção solar, mas nem todos agem efetivamente nesse controle, fazendo com que a implantação desses seja mais estética do que para o conforto térmico.

A ventilação natural no Tribunal de Justiça é direcionada pelos brises que estão em sentidos diferentes. Pode-se ver na figura 9 que o terceiro pavimento recebe boa quantidade de vento vinda do sudeste, mas nota-se que na fachada leste não há nenhuma abertura, impossibilitando a entrada de ventilação natural no edifício.

Figura 9 – Esquema de ventilação do terceiro pavimento. Fonte: Adaptado de Negreiros (2010).

A iluminação natural foi avaliada com medições feitas com o aparelho luxímetro digital, que possui a capacidade de mensurar o iluminamento dos ambientes e através dele se obteve a análise dos ambientes externos e internos no edifício.

Como o ambiente interno do prédio é restrito aos funcionários, pôde-se medir apenas o nível de iluminamento nas fachadas, dessa forma, o nível foi classificado como alto, na maioria dos pontos, pois a distância entre os brises verticais possibilita uma entrada maior de luz.

Figura 10 – Iluminação natural lateral no corredor. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.

Na medição com o aparelho observa-se uma variação perceptível no nível de iluminamento das fachadas. Foram feitas sete medições no edifício do Tribunal, sendo duas no primeiro pavimento e cinco no quarto pavimento. No subsolo, ponto 1, a medição resultou em 30 lux, às 12:18 h do dia 14 de junho, neste horário o nível de iluminância não estava muito alto e também o subsolo recebe tanto a sombra dos brises como a dos pavimentos acima. No ponto 3, quarto pavimento, a medição obteve 2090 lux, às 12:31h do dia 14 de junho. Nota-se uma grande variação, pois o pavimento acima não é do mesmo tamanho que os outros, ele é mais recuado, facilitando uma maior entrada de iluminação natural na varanda.

Figura 11 e 12 – Plantas com medições do primeiro e quarto pavimento, respectivamente. Fonte: Adaptado de Negreiros (2010).

Tabela 1 – Tabela iluminação natural tribunal de justiça.

Ponto	Iluminação	Valor	Hora	Referência Norma NBR 8995-1
1	Escada Helicoidal	30 lux	12:18h	150 lux
2	Corredor Leste	1 550 lux	12:20h	100 lux
3	Escada Helicoidal	2 090 lux	12:31h	150 lux
4	Corredor Norte	1 540 lux	12:32h	100 lux
5	Corredor Leste	1 100 lux	12:35h	100 lux
6	Corredor Sul	320 lux	12:36h	100 lux
7	Corredor Oeste	1 030 lux	12:38h	100 lux

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.

Os materiais utilizados na construção foram todos locais. Sendo assim, suas escolhas foram bastante propícias ao clima, pela alta inércia térmica, dificultando as trocas térmicas do ambiente interior com o exterior, já que Teresina possui alta incidência de radiação solar, é adequado vedar o ambiente para proporcionar o atraso na passagem de calor.

Em edifícios públicos o uso do ar-condicionado é necessário, pois o desconforto causa baixa produtividade, principalmente no clima de Teresina. Logo, no Tribunal de Justiça, o uso do ar-condicionado é indispensável.

O edifício possui características que diminuem o consumo de energia ocasionado pelo uso do resfriamento artificial, como o fato de existir uma varanda grande que sombreia as paredes, tendo função de “brise horizontal”. Os brises verticais também protegem as aberturas, diminuindo assim o ganho de calor no ambiente interno. Concomitantemente, há uma utilização de arborização próxima ao edifício, que consome parte do calor recebido por evapotranspiração (Lambert 2014 p.271), criando assim um microclima na fachada sul, deixando-o mais ameno e refrescando o interior do edifício. Porém com o passar do tempo, as grandes árvores foram retiradas para darem lugar a novas edificações, como o anexo do edifício. Atualmente a vegetação que sobrou do projeto original está localizada somente na praça Des. Edgar Nogueira, que fica ao lado do Tribunal. Isso provocou grande perda do resfriamento por arborização, elevando a temperatura interna dos ambientes.

- **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

A orientação do edifício da Assembleia Legislativa é alongada no sentido norte sul, uma orientação desfavorável para Teresina. Dessa forma o arquiteto usou alguns elementos de proteção para barrar a incidência solar, como é o caso dos brises, característica marcante do edifício, juntamente com um gradeado, o qual auxilia bastante no controle dos raios provenientes do sol nos corredores externos.

Figura 13 – Pavimento térreo da Assembleia Legislativa. Fonte: Adaptado de Negreiros (2010).

As maiores fachadas são as que recebem maior incidência solar, mas elas são recuadas 3,3 metros dos brises e após eles possui um beiral de 3 metros, fazendo com que a incidência solar diminua. Abaixo dos brises o gradeado auxilia na diminuição da incidência solar nas fachadas leste e oeste.

Figura 14 – Sobreamento feito pelo gradeado lateral. Fonte: Elaborado pelos autores.

Assim como o edifício do Tribunal de Justiça, a Assembleia não é diferente em relação à iluminação natural. Somente nas varandas a iluminação é satisfatória, no interior do edifício possui deficiência de luz natural.

No prédio também foi utilizado o aparelho luxímetro digital para medir a iluminância nas fachadas e no interior do edifício. Foi feita a medição de oito pontos relevantes, sendo metade no primeiro pavimento e a outra no segundo. A partir dessa análise

pode-se perceber que em alguns pontos, como no estacionamento que fica no interior do primeiro pavimento, o aparelho marcou 9,8 lux às 11h36min no dia 14 de junho. No estacionamento há aberturas para possibilitar iluminação natural, mas as mesmas foram cobertas por um material de cor azul que não deixa passar muita luz, sendo necessário o uso de iluminação artificial.

Figura 15 – Detalhe das aberturas para iluminação zenital do estacionamento. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 16 e 17 – Plantas com medições do primeiro e segundo pavimento, respectivamente. Fonte: Inventário de Bens Culturais de Teresina (2015).

Tabela 2 – Tabela iluminação natural assembleia legislativa.

Ponto	Iluminação	Valor	Hora	Referência Norma NBR 8995-1
1	Entrada	150 lux	11:31h	100 lux
2	Corredor Frontal	2 000 lux	11:32h	100 lux
3	Corredor Interno	151 lux	11:33h	100 lux
4	Estacionamento	9,8 lux	11:36h	-
5	Entrada Plenário	100 lux	12:51h	100 lux
6	Pátio Interno	2,3 lux	12:39h	200 lux
7	Corredor Frontal	1 000 lux	12:49h	100 lux
8	Corredor Posterior	417 lux	11:46	100 lux

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada.

No ponto do pátio central que se localiza no primeiro pavimento, o aparelho marcou 2,3 lux às 11h38min no dia 14 de junho. Logo se percebe que a quantidade lux é defi-

ciente para esta área, havendo a necessidade de se complementar com iluminação artificial, que, mesmo sua contribuição, continua muito escuro o local.

Figura 18 – Pátio interno da Assembleia Legislativa do Piauí. Fonte: Elaborado pelos autores.

Em grande parte do edifício, foram utilizados materiais locais, como pedras e tijolos cerâmicos de alta qualidade existentes no local principalmente na cobertura do bloco maior. Essa cobertura foi feita com tijolos armados e protendidos, através do uso de combotas reutilizáveis para formar as abóbadas autoportantes. Já no segundo bloco o material predominante é o concreto armado. As paredes possuem inércia térmica elevada para evitar o contato direto do ambiente interno com o externo. A maioria delas está sombreada, evitando o contato direto com os raios solares, assim como as aberturas, deixando o ambiente interno mais agradável.

Na Assembleia existe um espelho d'água na fachada oeste e logo abaixo dele se localiza o estacionamento. Este espelho d'água serve para umidificar o ar através da evaporação da água, criando um microclima para o edifício. Ele também serve para o resfriamento evaporativo, onde o ar quente perde energia para que a água evapore, resultando numa corrente de ar mais fria, fazendo com que a região onde o edifício está inserido se torne mais refrescante. Contudo existe a presença de ar-condicionados nos edifícios, pois o resfriamento natural não consegue suprir as necessidades climáticas dos ambientes.

CONCLUSÃO

De acordo com os estudos nota-se a importância da utilização de estratégias bioclimáticas para a concepção de um projeto, pois cada obra deve se adequar as características climáticas da sua região para poder obter um melhor aproveitamento das peculiaridades do ambiente para benefício da construção.

O edifício do Tribunal de Justiça do Piauí apresenta uma concepção volumétrica e de tratamento das fachadas baseada mais em valores estéticos do que estritamente relacionados com a preocupação com a proteção das fachadas e com o uso da ventilação e iluminação naturais, fazendo com que apesar de esteticamente a obra ter um valor gigantesco, o conforto térmico não seja dos melhores.

Já no prédio da Assembleia Legislativa do Piauí, a concepção da obra teve como características marcantes a utilização de estratégias bioclimáticas, como resfriamento evaporativo, sombreamento das fachadas, utilização de brises, entre outros. Contudo, a iluminação de alguns ambientes não alcança valores estabelecidos por lei devido a introdução posterior de alguns agravantes, como é o caso dos condensadores de ar localizados em cima dos gabinetes, nas abóbodas, o que dificulta a iluminação de áreas importantes, como o pátio principal.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcília; MARQUES, Rômulo; **Teresina em aquarelas**; S/Ed; Cidade Verde; Teresina, 2014.

AFONSO, Alcília; NEGREIROS, Ana R.; **Documentos de arquitetura moderna Piauí**; S/Ed; Gráfica Halley, 2010.

AFONSO, Alcília; VERÍSSIMO, Vítor; **Guia Arquitetura Moderna em Teresina**; S/Ed; Cidade Verde; Edufpi, Teresina, 2015.

ANDRADE, Carlos S.P.; FEITOSA, Sônia M.R.; GOMES, Jaíra M.A.; MOITA José M.; **Consequências da urbanização na vegetação e na temperatura da superfície de Teresina – Piauí**; REVSBAU, Piracicaba – SP, v.6, n.2, p.58-75, 2011.

FEITOSA, Ana Rosa Soares Negreiros. **A produção arquitetônica de Acácio Gil Borsoi em Teresina : análise dos critérios projetuais em Edifícios Institucionais**, 2012. 284 f. Tese (mestrado)- Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura.

FICHER, Sylvia, ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando. **Eficiência Energética na Arquitetura**. São Paulo: Eletrobras/ Procel, 2014.

MINDLIN, Enrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

SILVA, Caio Frederico e; **Caminhos bioclimáticos: desempenho ambiental de vias públicas na cidade de Teresina – PI**; Dissertação apresentada ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília; Brasília, 2009.